

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, mart.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov **Salimov Oqil Umrzoqov**, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINING IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIR ETUVCHI TIZIMLASHTIRILGAN TAHDIDLAR.....	40
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich, Nabiyev Bexzod Shavkatovich	
SANOAT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYA VA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYANING O'RNI	44
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI BAHOLASHNING USLUBIYOTI VA UNING SOLIQ TIZIMIDA QO'LLANILISHI	49
To'xtabayev Oybek Odilovich	
YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	56
Ismailov Bobir Salomovich	
TIJORAT BANKLARI INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI	62
Yangiboyev F.B.	
MINTAQAVIY IQTISODIY SALOHİYATDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	68
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
XORIJIY MAMLAKATLARDA TO'QIMACHILIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI.....	75
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
BANK XIZMATLARI SIFATINI BOSHQARISHNING INTEGRATSION VA ADAPTIV MODEL.....	83
Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
QURILISH TASHKILOTLARI FAOLIYATINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLAR ASOSIDA BAHOLASH	89
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
ICHKI NAZORAT VA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDAGI XAVFLARNI BOSHQARISH	94
Islamova Nargiza Mirzaxidovna	
TURIZMNING MINTAQADA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	104
Rasulova Muxabbat Teshabayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI TAHLILI	111
Begamov S.X.	
RETHINKING JOB CREATION: ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF MACROECONOMIC EMPLOYMENT ANALYSIS.....	116
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
HUDUDIY TURIZM KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	125
Ro'zimova Xusnora Mirzobek qizi	
SUG'URTACHILIK VA O'ZBEKISTONDA SUG'URTA SEKTORINING HOLATI.....	129
O'runboyeva Sotima Alisher qizi	
GO'SHT VA GO'SHT MAHSULOTLARINI SANOAT USULIDA QAYTA ISHLASHDA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI.....	134
Kaydarova Sitora Suranbay qizi	
KORXONALAR QIYMATINI BAHOLASH VA BOZOR BAHOSINI SHAKLLANTIRISH METODOLOGIYASI.....	139
Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	
YASHIL IQTISODIYOT: EKOLOGIK BARQARORLIK VA IQTISODIY SAMARADORLIK UYG'UNLIGI.....	145
Jamaldinova Asalxon Saliyevna	
2025-YILDA O'ZBEKISTON UCHUN ENG YAXSHI 10 TA TRANSPORT TEXNOLOGIYALARI VA INNOVATSIYALARI	151
Mamasaliyeva Mukaddas Ibadullayevna, Beketov Timur Kazakbayevich	

MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHNING INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLARI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY TIZIMLAR QIYOSIY TAHLILI	155
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ	163
Хайдарова Ёркиной Аскар кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING FISKAL VA INSTITUTSIONAL MEKANIZMLARI	170
Mamatova Nodira Mirzavaliyevna	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ТЕПЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ ТАШКЕНТСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ НА СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ	178
Срожиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдувалиева Зилола Абдуллаевна	
МАМЛАКАТИМИЗДА QISHLOQ HUDUDLARIDA XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI	186
Yuldashova Nilufar Ziyabayevna	
RIVOJLANISHDA RAQOBAT EMAS, BALKI HAMKORLIKNING USTUVORLIGI: NAZARIY VA AMALIY TAHLIL	190
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
IJTIMOY HIMOYA QAMROVINI KENGAYTIRISH MEKANIZMLARI VA "QAMRAB OLINMAGAN O'RTA QATLAM" MUAMMOSI	196
Bafoev Farrux Jo'raqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA EKOLOGIK BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH	202
Shanazarova Gulyoraxon Baxtiyarovna	
O'ZBEKISTON STARTAP EKOTIZIMIDA INVESTITSIYA JALB QILISH JARAYONINING INSTITUTSIONAL MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARI	208
Xoliqova Xurshidaxon Xayotjon qizi	
INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA STARTAP EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLTLARI	214
Usmanov Gafurjon Shavkatovich	
QURILISHDA ISHLAB CHIQRISH VA SIFATNI BOSHQARISH TIZIMLARINING RIVOJLANISHI	220
Buriyev Xakim Toshimovich, Usmanov Ilxom Achilovich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING STRATEGIYALARI	225
Xolov Sherali Axrorboyevich	
2010-2024-YILLARDA O'ZBEKISTONDA TO'QIMACHILIKNI INVESTITSIYALASHNING EKONOMETRIK TAHLILI	229
Ashurov Shuhratbek Qudrat o'g'li	
TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING ZAMONAVIY USULLARI	233
Sherbekova Kamola Norbekovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGI DARAJASI VA UNI BAHOLASHNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	243
Abduvoxidov Akmal Abdulazizovich	
MARKAZIY BANK KURS SIYOSATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	249
Saydullayev Nodirbek Narzullaevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH SALOHİYATI VA MUAMMOLARI	258
Raupov Shuxrat Soyibovich	
ЭКОТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	264
Абидова Дилфуза Игамбердиевна, Рахматуллаева Зулайхо Хасан кизи	
DIGITAL ECONOMY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: BUSINESS CHANGE IN THE REGIONS	270
Abdullayev Muzaffar Abdujabbarovich	

QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASHDA IOT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	273
Mirzaev Dilshod Artikovich	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	279
Касимова Наргиза Сабитджановна	
YASHIL IQTISODIYOTNING NAZARIY ASOSLARI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	284
Ismoyilova Mahliyo Oybek qizi	
BOSHQARUVDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR (OLIV TA'LIM MISOLIDA).....	289
Kariyeva Gulnora Abdullayevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV MIJOZLARGA XIZMAT KO'RSATISHNING AMALDAGI HOLATI VA ASOSIY TENDENSIYALARI.....	295
Qurbonov Odilbek Ro'zmatovich	
O'ZBEKISTONDA SPORT FEDERATSIYALARI VA ASSOTSIATSIYALARINI SAMARALI BOSHQARISH TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'LLARI.....	302
Umed Farmonkulovich Radjabov	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN IQTISODIY MEKANIZMNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ULARNING AMALIY AHAMIYATI.....	307
Mullayeva Mexrangiz Axtam qizi	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	313
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Muradova Nazira Raximjanovna	
RAQAMLI MARKETING VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI EKOTURISTIK MAJMUALARNI OMMALASHTIRISH TRENDI.....	318
Xolmatova Parvina Asliddin qizi	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGI STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	323
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА КАК ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	327
Бахтиёров Худайберган Хамдам угли	
MAHALLIY BUDJETLARDA TRANSFERTLARGA QARAMLIK DARAJASINI BAHOLASH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	335
Xudoyqulov Hamidjon Abdullayevich	
QORAQALPOG'ISTON QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	342
Tajibaev Berdax Asqarbay uli	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION JARAYONLARNI JADALLASHTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	347
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
STRATEGIC DIRECTIONS FOR INCREASING CAPITAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS: DIGITALIZATION AND RISK MANAGEMENT INTEGRATION.....	352
Sadullaeva Mokhinur Aziz kizi	
TECHNOLOGY MANAGEMENT AND SME INTERNATIONALIZATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW.....	358
Abduxafizova Madinabonu Mirabbos qizi	
TA'LIM SIFATINI BAHOLASH MEZONLARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI.....	363
Mamadiyarov Zokir Toshmurovich	
SMART UNIVERSITET KONSEPSIYASI ASOSIDA REYTING VA RAQOBATBARDOSHLIKNI INTEGRAL BOSHQARISH.....	371
Xudoyqulov Husen Ahadovich	

BUXGALTERIYA HISOBINING MILLIY VA XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY HISOBOT 1-SHAKLINING QIYOSIY TAHLILI	379
Shodiyev Murodjon Bakirovich	
SUG'URTA BOZORINING RAQAMLI RIVOJLANISHIDA NAZARIY QARASHLAR	384
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA INNOVATSION LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	389
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
MAHALLIY BUDJETLAR DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	397
P.SH.Usmonov	
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ УЗБЕКСКИХ ЭМИТЕНТОВ.....	401
Ирмухамедова Муслима Дилшодовна	
KORXONA VA TASHKILOTLARDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISHDA KORPORATIV MADANIYAT, AXLOQIY-RUHIY VA MA'NAVIY MUHITNING O'RNI	407
Suyunov Dilmurod Xolmurodovich, Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ELEKTRON PULLARNING MOHIYATI VA ULARNING MILLIY TO'LOV TIZIMIDAGI ROLI.....	416
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UY XO'JALIKLARINING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KENGAYTIRISH.....	423
Eshbaeva Shahnoza Faxriddinovna	
APPLICATION OF EXTREME MODELS IN ASSESSING THE ECONOMIC POTENTIAL OF AN ENTERPRISE	428
Musayeva Shoira Azimovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGIDA XORIJIY TAJRIBA HAMDA UNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH SAMARADORLIGI.....	435
Bozorova Ozoda Raximovna	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI IMIJINI OSHIRISHDAGI MUAMMOLARNI HAL ETISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI: QIYOSIY TAHLIL.....	439
Bekmurodov Navruz Ergashevich	
TA'LIM XIZMATLARI SOHASIDA YARATILGAN YALPI QO'SHILGAN QIYMAT DINAMIKASI VA UNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	449
O'rinov Komiljon Kozimovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	453
Salomat Norova	
QURILISH MATERIALLARI BOZORI VA UNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	459
Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKSPORT OPERATSIYALARINI SUG'URTA QILISHNI RIVOJLANTIRISH.....	465
Xalikov R. B.	
BIZNES JARAYONLAR AUTSORSINGINI OPTIMALLASHTIRISH USULLARI TAHLILI	472
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
DAVLAT MOLIVAVIY BOSHQARUVI SAMARADORLIGINING IJTIMOY ADOLATGA TA'SIRINING PEFA VA CEQ METODOLOGIYALARI ORQALI TAHLILI	477
Zokirjonov Muhammadsodiq Ravshanbek o'g'li	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDIT XIZMATINI TASHKIL QILISHNING XORIY TAJRIBASI	485
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich	
MINTAQADA IJTIMOY HIMOYA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH.....	491
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANISHDA EKOLOGIK INNOVATSIYALARNI QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	495
Ismatov Sharofiddin Asatulloevich	

THE ESSENCE OF THE OPTIMAL COST STRATEGY	500
Sodiqov Mirakhror Abbos ugli	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TOG'-KURORT ZONALARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY JIHATLARI (CHORVOQ ERKIN TURISTIK ZONASI MISOLIDA)	504
Shomurodova Shahnoza G'ayratovna	
ICHKI AUDIT SIFATI VA SAMARADORLIGI TUSHUNCHALARINING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING O'ZARO BOG'LIQLIGI	509
Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARI FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH VA UNI HISOBINI YURITISH.....	517
Abdullayev Abdurauf	
TIJORAT BANKLARINING RISKLARINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	522
Kudaybergenova Guzal Kuanishbayevna	
TIJORAT BANKLARIDA KORRUPSIYAVIY-KOMPLAENS MUAMMOLARI: TAHLIL VA YECHIMLAR.....	527
Yunusov Baxtiyor Shavkatovich	
MAISHIY XIZMAT KO'RSATISHNING SIFAT NAZORATINI HAMDA TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	532
Meliyev X.T.	
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЕРВИСА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА.....	541
Усманова Азиза Баходировна	
RAQAMLI BANK XIZMATLARI ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI KENGAYTIRISH.....	545
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
QURILISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING AHAMIYATI	550
Egamov Raxmatillo Mirolimovich, Bobobekov Davron Gafurovich	
FINANCIAL MARKET PARTICIPANTS: A CLASSIFICATION BY ROLE AND RESPONSIBILITY.....	553
Khotamkulova Madina	
ФОРМИРОВАНИЕ «ТУРИСТИЧЕСКОЙ МАХАЛЛИ» КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ В СФЕРЕ ГОСТЕВЫХ ДОМОВ УЗБЕКИСТАНА	559
Иргашева Нигина Салохиддиновна	
BANKLARDA KREDIT GAROVI BILAN ISHLASHNING XORIJ ILG'OR TAJRIBASI VA UNDAN O'ZBEKISTON BANKLARI AMALIYOTIDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	567
Sh. Saidov	
MILLIY UGLEROD SAVDOSI TIZIMINI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	573
Islamov Shoxzod Shuxrat o'g'li	
THE NECESSITY OF CREATING A BUSINESS ENVIRONMENT AND ITS ROLE AND SIGNIFICANCE IN THE NATIONAL ECONOMY.....	582
Amanov Davron Ravshan ugli	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLASHTIRISH SAMARADORLIGI	588
Saidov Muhammadali Hakimovich, Mahammatov Hoshim, Esanbekov Diyorbek	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА БАНКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И ПРИНЦИПАМИ ESG.....	595
Насирдинов Шарифджон Изатуллоевич	
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОБУСА.....	600
Мухитдинов Акмал Анварович, Касимов Омил Камалович, Саидов Азамат Илхом угли	
XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA DUKKAKLI DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI (HINDISTON TAJRIBASI MISOLIDA).....	608
Mirsayd Xudaybergenov	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLINING FAROVONLIGI VA DAROMAD MANBALARINI STATISTIK TAHLILI	612
Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	618
<i>Muxamedjanova Maxfuza Baxodir qizi</i>	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI, MAZMUNI HAMDA KLASSIFIKATSIYASI.....	627
<i>Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi</i>	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI ORQALI MAMLAKATIMIZ LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TARTIBI TAHLILI.....	631
<i>Rasulova Dilfuza Valiyevna</i>	
HUDUDNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SALOHİYATNING O'RNI	636
<i>Avazbek Xalbekov</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SABZAVOTCHILIK TARMOG'INING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	642
<i>Sobir Xasanov</i>	
IMPACT OF REGIONAL INFRASTRUCTURE AND NATURAL RESOURCE UTILIZATION ON THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM (A DISTRICT-LEVEL ANALYSIS OF THE SAMARKAND REGION, UZBEKISTAN)	650
<i>Toyirova Shohista Bobobekovna</i>	
INNOVASION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY OMILLARI	657
<i>Talapova Nargiza Baxriddinovna</i>	
BOZOR BEQARORLIGI SHAROITIDA BANK OBRO'SINI STRATEGIK RESURS SIFATIDA BARQARORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	661
<i>Yuldasheva Kamola Qosimjonovna, Ziyeva Muhtasar Mansurdjanovna</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT PENSIYA TIZIMINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MASALALARI	667
<i>Pardayev Farrux Muzaffarovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMASIYA SHAROITIDA MENEJERLARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH.....	671
<i>Sharipova Zulfiya Shokirjonovna</i>	
FUQAROLAR ISHTIROKIGA ASOSLANGAN TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISH TIZIMI VA UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	677
<i>Shukurova Parizod, Soatova Nodira Boboxonovna</i>	
O'ZBEKISTON QISHLOQ HUDUDLARINING BARQAROR RIVOJLANISH YO'NALISHLARIDA QISHLOQ TURIZMI VA EKOTURIZM – ASOSIY USTUVOR YO'NALISHLARI	682
<i>Abduraxmanova Aqida Fayzulla qizi</i>	
KORXONALARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING SHAFFOFLIGINI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA HISOBINING ROLI	691
<i>Alimbay Shamshetov</i>	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSIYALARNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	694
<i>Saule Ibragimova</i>	
ANALYSIS OF THE STATE OF ELECTRICITY GENERATION BY WIND POWER PLANTS.....	698
<i>Saidov Mash'al Samadovich</i>	
TRANSFORMING TOURISM EDUCATION IN UZBEKISTAN: AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF PERSONNEL TRAINING SYSTEMS.....	706
<i>Abdullakhujaev Abdukodirkhuja, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	713
<i>Elomonov Dadaxon Ozodullayevich</i>	
MAHALLIY BOSHQARUVDA YETAKCHILIK KONSEPSIYASI ORQALI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI OSHIRISH (FARG'ONA VILOYATI MISOLIDA)	718
<i>Siddikov Abdusalom Abdumalikovich</i>	

NEW ECONOMIC PHENOMENA: FINANCING CONSUMPTION AND SAVINGS IN THE TRANSITION TO AN EXPECTATION ECONOMY	724
Isomov Bekmurod Sayfiddinovich	
XIZMAT KO'TSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK YO'NALISHIDA INSTITUTSIONAL O'ZGARISHLARNI AMALGA OSHIRISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	730
Sh.A.Sultonov	
MINTAQALARNING INVESTITSION SALOHİYATINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA ULARNING IJTIMOİY-IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	737
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH.....	741
Madraimova Marxamat Raximberganovna	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА.....	748
Усманова Зумрад Исламовна	
TITLE: PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A MECHANISM FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN UZBEKISTAN.....	753
Suxrobbek M. Salayev	
XORAZM VILOYATI TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH VA UNI OPTIMALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	761
Urunov Farrux Shanazarovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT AUDITI TIZIMINING STRATEGIK TRANSFORMATSIYASI: INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA RAQAMLI MONITORINGNING STRATEGIK AHAMIYATI.....	765
Turabov Baxodir To'xtamishovich	
TURIZM SOHASIDA BANDLIKNING 2025-2030-YILLARDAGI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	770
N.I. Shermamatova	
BO'SH TURGAN DAVLAT KO'CHMAS MULK OBYEKTLARIDAN SAMARALI FOYDALANISHNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATLI JIHATLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	776
Sanjarov Zuxriddin Dilshod o'g'li, Astonaqulov Muzaffar Muxsin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING RESURS BAZASI BARQARORLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATKICHLAR.....	781
Bolibekov Shahboz Baxodir o'g'li	
MOLIYA-KREDIT JARAYONLARI: INVESTITSION FAOLLIKNI TA'MINLASH MEXANIZMI SIFATIDA.....	787
Madaminov In'omjon Ozodovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI	792
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
OLIY TA'LIMDA ILMIY TADQIQOTLAR VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGI.....	798
Uzaydullayev Sherzod Shukurullayevich	
XUSUSIY MAKTABLARNING BOSHQARUV TIZIMINI QAROR QABUL TIZIMLARI VA O'RGANUVCHI ANALITIKASI YORDAMIDA YANGILASHNING YO'LLARI	802
Esanova Shohida	
MOLIYA BOZORIDA TIJORAT BANKLARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	812
Abduraxmanova Matluba Maxamadaminovna	
KORXONALARDA KREDITOR QARZDORLIKNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	819
Mirzaev Ozod Furkatovich	
ЛЕКСИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОДУКТИВНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ.....	824
Киличева Феруза Бешимовна	
MODERN MECHANISMS FOR MONITORING REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY	828
Karimova Shirin Zokhid qizi	

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗ БАНКОВСКОЙ ИСТОРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	833
Шухратова Мадинабону Икром кизи	
SHAHR EKOLGIYASI: SHAHR EKOTIZIMLARI VA BARQAROR RIVOJLANISH	841
Erkiniva Mukarram Olimjon qizi	
CHAKANA SAVDO XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI KORXONALARDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	845
Abdug'aniyev Oybek Akmaljon o'g'li	
KUZATUV KENGASHI XUSUSIYATLARINING KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGIGA TA'SIRI: NAZARIY VA KONSEPTUAL YONDASHUV.....	850
Jumayeva Go'zal Sherxon qizi	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH NATIJALARI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINI BOSHQARISHDA MUHIM AMALIY AHAMIYAT.....	854
Sattorov Firdavs Ziyodullayevich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING O'RNI.....	858
Abduholikov Kamoldin Mahammadjonovich	
SANOAT KORXONALARINING HUDUDLAR KESIMIDAGI RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI STATISTIK TAHLIL QILISH.....	862
Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK JIHLATLARI.....	867
Qodirjonov Adxamjon Muxtorjon o'g'li	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIALASHTIRISHNING XALQARO MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	872
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYA JARAYONINING XUSUSIYATLARI.....	877
Ismatulloeva Madinabonu Fozil qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI MAHSULOTLARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	884
Kadirova L.G.	
MAIN DIRECTIONS FOR DEVELOPING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION	887
Nasretdinova Farangis Odilovna	
THE IMPORTANCE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE SERVICES SECTOR	895
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISH — ICHKI TALABNI RAG'BATLANTIRISH VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH OMILI.....	900
Mustafoev G'olib Sultonmurodovich, Abruiev Abdumalik Oynazarovich	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH VA ULARNI QO'LLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	906
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
KORXONADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	911
Salimova Husniya Rustamovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI: BUXORO VILOYATI MISOLIDA.....	918
Zayavitdinova Nafisa Muxammadovna	
XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI MOLIVAVIY MAHSULOTLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI	926
Rasulova Dilfuza Valiyevna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA IQTISODIY O'SISH VA MEHNAT BOZORI KO'RSATKICHLARINING DINAMIKASI.....	932
Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FOYDALANUVCHI SADOQATINI SHAKLLANTIRISHNING MARKETING VA NEYROMARKETING MEXANIZMI SIFATIDA GEYMIKATSIIYA ELEMENTLARINI QO'LLASH: DODO PIZZA MOBIL ILOVASI MISOLIDA EMPIRIK TAHLIL	937
Yuldashev Jamshid Abrarovich, Daminova Nilufar Bahrom qizi	

KORXONADA XODIMLARNI BOSHQARISHNING TASHKILIY MEKANIZMLARINI SHAKLLANTIRISH	945
Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA XODIMLAR MOTIVATSIYASI VA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	948
Murodova Zilola Asatulla qizi	
KUZATILMAYDIGAN IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, SHAKLLARI, TURLARI VA YUZAGA KELISH OMILLARI.....	952
Abdullayev Shavkat Nasriddinovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA XARAJATLAR SMETASI VA SHTATLAR JADVALINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	959
Yaqubova Nodira Olim qizi	
РАЗВИТИЕ, РИСКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УЗБЕКИСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	964
Бабаджанова Лола Шопулатовна, Срождиддинова Зарина Хайриддиновна	
KOMPANIYALARNING FOND BOZORIDAGI ISHTIROKINI RAG'BATLANTIRISH AHAMIYATI.....	970
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA INTELLEKTUAL TA'MINOT ZANJIRI TEXNOLOGIYALARINING XALQARO TADBIRKORLIKDAGI O'RNI	977
Xudayberdiyev Otabek Absalomovich	
HUDUD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARINING INSTITUTSIONAL SALOHİYATI: NAZARIY TALQIN VA YAPONIYA, GERMANIYA, XITOIY TAJRIBASI	983
Bekchanov Davron Masharipovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH VA MEHNAT FAOLIYATI UNUMDORLIGINING IQTISODIY YUKSALISHDAGI O'RNI.....	988
Anvarova Lobarxon	
TURIZM SOHASIDA HAYOT SUG'URTASI TIZIMINING IQTISODIY-HUQUQIY ASOSLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY AMALIYOT	992
J.Kamalova	
MADANIYAT SOHASI MUASSASALARINI AUDITDAN O'TKAZISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	999
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ALOQA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH ASOSIY YO'NALISHLARI.....	1004
Nazarov Sanjar Nasridinovich	
KORXONALARDA MARKETING MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA AHAMIYATI (BUXORO VILOYATI KORXONALARI MISOLIDA).....	1009
Sirojov Oxunjon Odil o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ISH BILAN BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA IQTISODIY MEKANIZMLARI	1015
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
ERKIN IQTISODIY ZONALAR UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV VA INVESTITSIYA MONITORINGINING MUALLIFLIK MODELİ	1020
Abdiyev Alimardon Chorshanbiyevich, Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
IQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BUXGALTERIYA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1025
Kunduzova Kumrixon Ibragimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ	1031
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
THE ADDITIONALITY GAP: EVALUATING THE SYNERGY BETWEEN GREEN FINANCE AND MACROECONOMIC STABILITY IN EMERGING ECONOMIES	1036
Ataxanov Umidbek Olimovich	

АХОЛИНИ ИJTИМОИЙ НИМОЙА ҚИЛИШ ТИЗИМИДА СУН'ИЙ ИНТЕЛЛЕКТ: О'ЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI MISOLIDA JORIY ETISH IMKONIYATLARI VA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH MASALALARI	1042
Xidirbayev Baxrom Baxtiyarovich	
OROL BO'YI MINTAQASIDA IQLIM O'ZGARISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY OQIBATLARI VA ZAIF AHOLI QATLAMLARIGA TA'SIRI	1047
Madenova Elmira Nzamatdinovna	
УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	1052
Эргашев Мухиббек Аслам угли	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	1057
Xaydarova Kamola Axinjanovna, Umaraliyev Asliddin Faxriddin o'g'li	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" LIZINGNI JORIY ETISH IMKONIYATLARI	1062
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
ПРЕФЕРЕНЦИИ И РИСКИ УЗБЕКИСТАНА ОТ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ»	1067
Wang Jianhong, Наров Улугбек Ирискулович	
DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHDA XALQARO TAJRIBALARDAN FOYDALANISH.....	1071
Karimov Ulug'bek Mirzajon o'g'li	
TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	1075
Quralov Nurxissa Iles o'g'li	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	1082
Haydarov Jasur Baxodir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATINING ISTIQBOLLARI.....	1087
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
O'ZBEKISTON ZIYORAT TURIZMI BRENDAINI SHAKLLANTIRISHDA MUQADDAS QADAMJOLARNING MARKETING SALOHIYATI	1091
Turayev Ziyadulla Norsoatovich	
ASOSIY KAPITALGA YO'NALTIRILGAN INVESTISIYALARNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI TAKOMILLASHTIRISH	1095
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KREATIV IQTISODIYOTNING TARKIBI, TASNIFI VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	1103
Daminova Madinaxon Bahromjon qizi	
TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYALASHDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1110
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
O'ZBEKISTONDA OBLIGATSIYALAR BOZORINING RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY AHAMIYATI	1117
Muxammedova Zarina Murodovna	
SUG'ORILADIGAN YERLARNING EKOLOGIK HOLATINI YAXSHILASHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHDA JAHON TAJRIBALARI	1121
Sultonov Xudoyshukur G'ayratovich	
IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH BO'YICHA ILG'OR XORIY TAJRIBASI.....	1126
Xaydarov Ravshan Xikmatullaevich	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1131
He Xiaoqu, Уркинбаев Т. А.	
РОЛЬ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИК СТРАН ПЕРЕХОДНОГО ТИПА	1135
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
"YASHIRIN IQTISODIYOT"NING ULUSHINI QISQARTIRISHDA AUDITNING O'RNI	1140
Qo'shmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

TRANSFERRING PORT MULTIMODAL COORDINATION CAPABILITIES ACROSS INSTITUTIONAL CONTEXTS: LOCALIZATION MECHANISMS IN THE CHINA-UZBEKISTAN LOGISTICS CORRIDOR.....	1146
Mu Zhendi	
TURIZM XIZMATLARINING SIFATINI OSHIRISH ORQALI MEHMONDO'STLIK INDUSTRIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	1156
Z.T. Bakayev	
ESG-ПРИНЦИПЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УЗБЕКИСТАНА: ОТ ПЕРВЫХ ИНИЦИАТИВ К ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ОТРАСЛИ.....	1161
Аблаева Валентина Борисовна	
KAMBAG'ALLIK DARAJASINI PASAYTIRISHDA ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATINI KENGAYTIRISHNING O'RNI	1169
Saparov Murod Irgashovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: EKONOMETRIK TAHLIL.....	1173
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
"2025-YIL YAKUNI BO'YICHA O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA OMILLARI: IMF VA MARKAZIY BANK MA'LUMOTLARI TAHLILI"	1177
Ergashev E'zozbek Umirzakovich, Vaxabov A.V.	
KORXONANING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA RAQOBAT RAZVEDKASIDAN FOYDALANISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	1183
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA AHOLI MIGRATSIYASI TAHLILI (2010-2024 YILLAR).....	1188
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАН	1192
Аман Тургунович Кенжабаев, Бахтияр Бадриддинович Садриддинов	
SANOAT KORXONALARIDA YASHIL IQTISODIY FAOLIYATNI BAHOLASH USULLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	1200
Zuxurova Nargiza Abdusattarovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IPOTEKANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH AMALIYOTI.....	1204
Berdinazarov Zafar Ulashovich, Xayitov Bobirbek Ergashevich	
XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTISHNI BARTARAF ETISH MEKANIZMLARINING TAHLILI.....	1212
Rajapov Shuxrat Zaripbayevich	
SURXONDARYO VILOYATIDA YASHIL IQTISODIYOTNING HOZIRGI HOLATI VA YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	1221
Sharofitdinov Shaxzod Damin o'g'li	
TOSHKENT SHAHRIDA EKOLOGIK HOLAT YOMONLASHUVINING TASHQI INVESTITSIYALARGA TA'SIRI.....	1228
Poyonov Jamshid	
RAQAMLI TURIZM PLATFORMALARIDA KONTENT TAHLILI HAMDA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	1232
Janzakov Bekzot Kulmamat o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OLIY TA'LIM SOHASIDA INVESTITSION RISKLARNI BAHOLASH TENDENSIYALARI.....	1240
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA SIRKULAR BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1246
Utegenov Ilham Baxtiyarovich	
GO'SHT YETISHTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	1250
Otabekov Javdod Nurulla o'g'li	

O'ZBEKISTONDA TASHQI AUDIT TIZIMINING RIVOJLANISHI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	1256
Ibayev Xo'jabek, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASES OF THE DEVELOPMENT OF SEPARATE SEGMENTS ... OF REGIONAL BUSINESS TOURISM	1261
Musayeva Shoira Azimovna, Usmonova Dilfuza Ilkhomovna	
QISHLOQ XO'JALIGIDA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING XUSUSIYATLARI	1267
Tabayev Azamat Zaripbayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	1272
Babanazarova Gulzar Ziuatdinovna	
EKOLOGIK SOLIQLARNI HISOBLASH VA UN DARISH METODOLOGIK ASOSLARINI YARATISH	1276
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich	
IQTISODIYOTDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISHNING IQTISODIY VA IJTIMOY AHAMIYATI	1281
Fayziyeva Iroda Shuhrat qizi	
CAPITAL ADEQUACY AND FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN	1286
Shokhrukh Komilov	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TURIZM SOHASINI STATISTIK BAHOLASH METODOLOGIYASI	1291
Jumanova Zilola Tuychiyevna, Sur'atova Mohiraxon Shavkat qizi	
AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHINI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	1296
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA HUDUDIY TAMOYILLARNING O'RNI	1300
Abduraimov Dilshod Muratkulovich	
ENHANCING STRATEGIC MANAGEMENT IN TOURISM SERVICE ENTERPRISES IN UZBEKISTAN: A SWOT-BASED ANALYSIS	1304
Mustafakulova Sitara Shukhratovna	
SUG'URTA KOMPANIYALARIDA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKKA ERISHISH YO'NALISHLARI	1310
Maxmudov Abduxalil Abduraxmon o'g'li	
O'ZBEKISTON AHOLISI JINSI NISBATINING HUDUDIY VA YOSH FARQLANISHINI STATISTIK TADQIQI	1314
Toshmatov Zoyir Xudayberganovich, Begalova Durdona Baxodirovna	
MAMLAKATDA INVESTITSIYA MUHITNI YAXSHILASH ORQALI INVESTITSION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI	1321
Roza Xudaybergenova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLI BANDLIGINING INNOVATSION VA MOSLASHUVCHAN SHAKLLARINI RIVOJLANTIRISH	1326
Umarova Gulandom Tumanovna	
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЫТА КИТАЯ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	1330
Гулмаматова Дурдона Шерали кизи	
KONSTRUKTIV MASALANI YECHISH USLUBI	1334
Azimov Alisher, Sabirova Dildora, Tairova Nafisa	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ	1338
Махмудова Наргиза Давлят кизи	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYALAR JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING BUXGALTERIYA HISOBIDAGI TA'SIRI	1343
Mardonov Mamed Shavkatovich, Suyunov Raxmatillo Raximberdi o'g'li	
АНАЛИЗ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ	1347
Ахмедова Азиза Тохириевна	

MAKROIQTISODIY TEBRANISHLAR VA IQTISODIY SIKLLAR: SABABLARI VA RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	1352
Muxammedov Murod Muxamedovich	
O'ZBEKISTONDA VAZIRLIK VA IDORALARDA ICHKI AUDIT XIZMATLARI FAOLIYATINI BAHOLASH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	1356
Ibragimova Muxlisa Abdulxakimovna	
HUDUDNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHIDA TURISTIK-REKREATSION SALOHİYATNING MAZMUNI VA ILMIY TALQINI.....	1362
Usmanova Zumrad Islamovna	
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВОГО БАЛАНСА УЗБЕКИСТАНА И КИТАЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ.....	1366
He Xiaocu, Уркинбаев Т. А.	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL VA MOLIYAVIY JIHATLARI TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI.....	1370
Ruziyeva Dilobar Isomjonovna, No'monova Hilola Muftillo qizi	
SUG'URTA VA FOND BOZORLARI O'RTASIDAGI O'ZARO INTEGRATSIYA BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI.....	1375
Kengesbaeva Suluxan Maxsetbay qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПОРТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА.....	1380
Тулибаева Камола	
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.....	1385
Ходжаева Феруза Авазхановна	
XORAZM VILOYATINING TASHQI SAVDO TAHLILI VA ISTIQBOLLARI.....	1389
Qurbanov Feruz Bahramovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA INSON KAPITALINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY VAZIFALARI.....	1395
Alimova Oydin Baxtiyarovna	
OUTSOURCING: A MODERN WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ENTERPRISES.....	1402
Dauletaliyeva Aymereke Sagievna	
O'ZBEKISTONDA YUK VAGONLARINI ISHLAB CHIQRISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	1406
Kaydarov Ismatulla	
O'ZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYATNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA INNOVATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISHI.....	1412
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA AKTIVLAR SIFATINI MUSTAQIL BAHOLASH (AQR) MARKAZINI TASHKIL ETISH IMKONIYATLARI.....	1418
Suxrob G'aybulloev	
DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING BUDJET MABLAG'LARIDAN OQILONA FOYDALANISHNI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	1427
Kasimova Gulyor Axmatovna, Esenbayeva Biybinaz Maxmut qizi	
INNOVATSION MENEJMENT METODOLOGIYASI: NAZARIY ASOSLARI VA ZAMONAVIY BOSHQARUV TIZIMIDAGI AHAMIYATI.....	1432
Atamatov Abduxalil Salomovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIGA INVESTITSİYALARNI "CROWD INVESTING" PLATFORMALARI ORQALI JALB ETISH.....	1437
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
TURIZM KLASSTERLARINING EVOLUTSIYASI: AN'ANAVIY MAJMUALARDAN RAQAMLI KLASSTERLARGACHA.....	1441
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI TAHLILI.....	1446
Mamatmurodov Alisher Saparboyevich	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA KORPORATIV MADANIYATNING ZAMONAVIY BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI O'RNI.....	1455
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA SUV RESURSLARINI SAMARALI TAQSIMLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1463
Amanbaev Amanali Ortazbaevich	
FORECASTING THE EFFICIENCY OF SOLID WASTE RECYCLING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	1467
Axmedov Sheramat Umurxojayevich	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	1472
Toxirova Gavxaroy Tolibjon qizi	
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND AUDITING SYSTEMS IN THE DIGITAL ECONOMY.....	1477
Jumanazarov Ruzimurod, Rabbimov Elbek	
TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI VA ULARDAN MAMLAKATIMIZDA FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	1481
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
XORAZM VILOYATIDA SUV RESURSLARI TANQISLIGI VA TUPROQ DEGRADATSIYASINING MINTAQANING EKOLOGIK-IQTISODIY HOLATIGA TA'SIRI.....	1486
Djumaniyazov Farruxbek Abdulla o'g'li	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHIYATINING HUDUDIY TAFOVUTLARI TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA (2021-2025)	1491
Yaqubov San'at Shonazarovich	
KICHIK VA O'RTA AGROBIZNESLARNING EKSPORT SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI.....	1501
Muxitdinov Shuxrat Ziyavitdinovich	
WTO ACCESSION AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: LESSONS FROM VIETNAM AND KAZAKHSTAN	1507
J.Ya. Nurillaev	
MILLIY IQTISODIYOTDA TASHQI EKOLOGIK ZARARLARNI ICHKILASHTIRISH MEXANIZMLARI	1513
Sodikov Zokir Rustamovich	
KRIPTOBIRJA AXBOROT TIZIMIDA SERVER YUKLAMASINI SAMARALI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1519
Shoaxmedova Nozima Xayrullayevna	
TEJAMKORLIK VA INNOVATSIYA: IQTISODIY O'SISHNING O'ZARO BOG'LIQLIGI.....	1524
Allaberganov Zakir G'ayibovich	
HUDUDIY RIVOJLANISHDA MAHALLIY BUDJET VA MOLIYAVIY MANBALARNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH MEXANIZMLARI	1530
Sharipov Abror Komilovich	
O'ZBEKISTON O'RTA BIZNES KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH: MUAMMOLAR, SABABLAR VA KOMPLEKS YECHIMLAR.....	1538
Kutimov Baxtiyor, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
FISKAL SIYOSAT VA IQTISODIY O'SISH O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: DAVLAT QARZI, INVESTITSIYALAR VA SOLIQ YUKLAMASI TA'SIRINING EKONOMETRIK BAHOLASHI.....	1541
Nazarova Ra'no Rustamovna, Najmiddinov Yahyo Fazliddin o'g'li	
YAYLOV CHORVACHILIGIDA HUDUDIY IXTISOSLASHUVNI SHAKLLANTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI	1550
Xalmirzaev Axmadjan Axunovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA "YASHIL" MENEJMENTNI JORIY ETISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI.....	1555
Abdullaev Nokisbay Abdullaevich	

YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHIDA YASHIL SOLIQLARNING AHAMIYATI: IQTISODIY TARAQQIYOT SARI YASHIL QADAM.....	1559
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
METHODOLOGICAL MODELS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN REGIONS	1566
Majidova Sanobar Daminovna	
UZBEKISTAN UTILIZES DIGITAL PLATFORMS TO PROMOTE SUSTAINABLE GROWTH IN TOURISM: A COMPARATIVE STUDY BASED ON THE BELT AND ROAD INITIATIVE.....	1573
Li Yang	
SANOAT KORXONALARIDA ICHKI AUDIT JARAYONLARI VA UNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	1581
Tuyinov Botir Ismatovich	
TRANSFORMATION OF THE VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN UZBEKISTAN: CULTURAL AND INSTITUTIONAL APPROACHES.....	1588
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
GULCHILIK TARMOG'IDA OILAVIY KASBIY SALOHİYATNI RIVOJLANTIRISH: TOSHKENT VILOYATI MISOLIDA	1594
Nurmatova Dilola Dilshod qizi	
RAQAMLASHTIRISH BOSHQARUV INFRATUZILMASI SIFATIDA: O'ZBEKISTONDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA KORPORATIV BOSHQARUV.....	1599
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
IJRO HUIJATLARINI MAJBURIY IJRO ETISH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	1602
Matmuratova Nasiba Azatovna	
IJRO HUIJATLARI TALABLARINI BAJARISHDAN BO'YIN TOVLAGANLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI SODDALASHTIRISH MASALALARI	1607
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
AHOLINI IJTIMOYIY TA'MINOT TIZIMINING TAMOIYILLARI VA UNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	1611
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
BEYOND GREEN: THE ECONOMIC IMPACT OF ELECTRIC URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE	1615
Khannarov Komiljon Karimovich, Shukurillaev Nizomiddin Akmaljon ugli	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLARNING QAYTMASLIGI (NPL) VA LIKVIDLIK: PUL OQIMLARIDAGI UZILISHLAR TAHLILI	1621
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KREATIV SANOAT VA TURIZM INTEGRATSIYASI: ZAMONAVIY SHAHARLAR IQTISODIY MODELIDAGI YANGI YONDASHUV	1628
Raxmonova Nilufar Yorqinovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI	1632
M.O.Yuldoshova	
ESG TAMOIYILLARI ASOSIDA SANOAT SEKTORIGA "YASHIL" INVESTITSIYALARNI JALB ETISH VA BOSHQARISH YO'LLARI.....	1636
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВИРТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ СИСТЕМУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	1644
Хатамов Азизжон Абдумажитович, Абдураупов Рустам Рамзович	
AVTOMOBIL SANOATIDA BRENД STRATEGIYASINI RAQAMLI MARKETING VOSITALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH.....	1650
Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjayeich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA BOSHQARUV TAHLILINING ZARURATI.....	1657
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	

O'ZBEKISTONDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING RIVOJLANISH DINAMIKASI TAHLILI	1661
Nosirov Jasur Tursunpulotovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYA SIYOSATINING IQTISODIY SAMARADORLIGI (2015-2025-YILLAR TAHLILI)	1667
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
SUG'URTA XIZMATLARI HAJMINI EKONOMETRIK BAHOLASH	1671
Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISHDA TURIZMNING MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI VA STATISTIK MONITORING TIZIMI	1675
Q.A. Musaxanov	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT TANNARXINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	1679
Ulashev Xubbim	
BANKLARDA YASHIL DEPOZITLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING DAVLAT MOLIYA SIYOSATIDAGI O'RNI	1684
PhD. Maxmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLLIGINI OSHIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI	1695
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTONGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA INVESTITSIYA MUHITI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH BILAN BOG'LIQ MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	1712
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	

O'ZBEKISTONGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHDA INVESTITSIYA MUHITI JOZIBADORLIGINI OSHIRISH BILAN BOG'LIQ MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Davitova Shaxzoda Doniyor qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3-kurs PhD tayanch doktoranti
E-mail: obitovashahzoda1997@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog'liq mavjud muammolar tahlil qilinadi. Xususan, huquqiy bazaning barqaror emasligi, byurokratik to'siqlar, infratuzilma yetishmovchiligi, moliyaviy tizimdagi kamchiliklar hamda malakali kadrlar taqchilligi kabi omillar investitsiya oqimiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani yoritib beriladi. Shuningdek, maqolada ushbu muammolarni bartaraf etish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular orasida institutsional islohotlarni chuqurlashtirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, raqobat muhitini yaxshilash hamda investorlarga yaratilayotgan kafolat va imtiyozlarni kengaytirish muhim o'rin tutadi. Tadqiqot natijalari mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va xorijiy investorlar uchun jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI), investitsiya muhiti, investitsiya jozibadorligi, iqtisodiy islohotlar, huquqiy baza, byurokratik to'siqlar, infratuzilma, moliyaviy tizim, kapital bozori, raqobat muhiti, xususiy sektor, investitsiya siyosati, investor huquqlari, iqtisodiy o'sish.

Аннотация. В данной статье анализируются существующие проблемы, связанные с повышением привлекательности инвестиционной среды при привлечении прямых иностранных инвестиций в Узбекистан. В частности, негативное влияние на инвестиционный поток оказывают такие факторы, как нестабильность законодательной базы, бюрократические препятствия, отсутствие инфраструктуры, недостатки финансовой системы и нехватка квалифицированных кадров. Также в статье разработаны практические предложения и рекомендации по преодолению данных проблем, среди которых важное значение имеют углубление институциональных реформ, цифровизация государственных услуг, развитие инфраструктуры, улучшение конкурентной среды, расширение гарантий и льгот для инвесторов. Результаты исследования служат дальнейшему улучшению инвестиционной среды в стране и повышению ее привлекательности для иностранных инвесторов.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, экономические реформы, правовая база, бюрократические барьеры, инфраструктура, финансовая система, рынок капитала, конкурентная среда, частный сектор, инвестиционная политика, права инвесторов, экономический рост.

Annotation. This article analyzes existing problems related to increasing the attractiveness of the investment environment in attracting foreign direct investment to Uzbekistan. In particular, factors such as the instability of the legal framework, bureaucratic obstacles, lack of infrastructure, deficiencies in the financial system, and the shortage of qualified personnel have a negative impact on the investment flow. Also, in the article, practical proposals and recommendations for overcoming these problems have been developed, among which the deepening of institutional reforms, digitization of public services, infrastructure development, improvement of the competitive environment, and the expansion of guarantees and benefits for investors are important. The results of the research serve to further improve the investment environment in the country and increase its attractiveness for foreign investors.

Keywords: foreign direct investment (FDI), investment climate, investment attractiveness, economic reforms, legal framework, bureaucratic barriers, infrastructure, financial system, capital market, competitive environment, private sector, investment policy, investor rights, economic growth.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi va xalqaro kapital harakatining kengayishi sharoitida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI) milliy iqtisodiyotlarning barqaror o'sishini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun TXI nafaqat qo'shimcha moliyaviy resurslar manbai, balki zamonaviy texnologiyalar, ilg'or boshqaruv tajribasi hamda xalqaro bozorlarga integratsiyalashuv vositasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish har bir davlatning ustuvor strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda iqtisodiyotni liberallashtirish, investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlash va xorijiy investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, huquqiy bazani takomillashtirish, soliq va bojxona tizimini soddalashtirish, valyuta siyosatini erkinlashtirish hamda davlat xizmatlarini raqamlashtirish yo'nalishida muhim qadamlar tashlandi. Biroq mavjud ijobiy o'zgarishlarga qaramay, investitsiya muhiti jozibadorligini to'liq ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda.

Mazkur maqolaning maqsadi — O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TXI) jalb etishda investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog'liq dolzarb muammolarni ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda ularni bartaraf etishning samarali yo'llarini asoslab berishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun maqolada investitsiya muhitining asosiy tarkibiy elementlari o'rganilib, amaldagi holat baholanadi va tegishli taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mazkur maqolada O'zbekiston uchun TXI jalb qilishning eng dolzarb va strategik ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi, mavjud imkoniyatlar va cheklovlar o'rganiladi. Shuningdek, investitsiya siyosatini yanada samarali amalga oshirish bo'yicha taklif va xulosalar shakllantiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TXI)ni jalb qilish masalasi iqtisodiy rivojlanishning eng muhim yo'nalishlaridan biri sifatida ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilgan. Xalqaro iqtisodiyot nazariyalarida, xususan John H. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan "Eklektik paradigma" (OLI modeli) xorijiy kapital oqimining hudud tanlashida ustuvor bo'ladigan omillar kompleksini tushuntirib beradi. Ushbu yondashuvga ko'ra, investitsiya oqimi mamlakatning joylashuv afzalliklari, resurs salohiyati hamda huquqiy-institutsional muhit sifatiga bevosita bog'liq (Dunning, 1988). Mazkur nazariya O'zbekiston kabi transformatsiya jarayonini boshdan o'tkazayotgan davlatlar uchun investitsion muhitni takomillashtirish zarurligini ilmiy asoslaydi.

Xalqaro iqtisodiy tadqiqotlarda TXI oqimini belgilovchi asosiy omillar qatoriga makroiqtisodiy barqarorlik, qulay biznes muhiti, rivojlangan logistika va infratuzilma, shuningdek, investorlar uchun aniq kafolatlar hamda minimal siyosiy risklar kiradi. Masalan, Elizabeth Asiedu [3] tomonidan amalga oshirilgan tahlillarda davlat boshqaruvidagi samaradorlik, institutsional sifat va eksportni rag'batlantiruvchi siyosat xorijiy kapital oqimini kuchaytiruvchi muhim komponentlar sifatida talqin qilinadi. Shuningdek, Eduardo Borensztein va hammualliflarining [4] tadqiqot natijalari TXI oddiy kapital qo'yilmalardan farqli ravishda texnologiya transferi, ilg'or boshqaruv tajribasi va yuqori unumdorlikka ega ishlab chiqarish usullarini olib kirishi sababli iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shishini ko'rsatadi.

Mamlakatimiz olimlari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ham xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini milliy iqtisodiyot sharoitida chuqur o'rganishga qaratilgan. N. Haydarov [7], J. Hoshimov [8], A. Oblamurodov [9] kabi tadqiqotchilar investitsiya siyosatining institutsional bazasini modernizatsiya qilish, byurokratik to'siqlarni qisqartirish, maxsus iqtisodiy zonalarining samaradorligini oshirish va preferensial rejimlarning investitsion faollikka ta'sirini ilmiy tahlil qilganlar. Ularning ishlari O'zbekistonda iqtisodiy liberallashtirish jarayonlari, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi hamda investitsion risklarni pasaytirish mexanizmlarining shakllanishi TXI oqimini rag'batlantirayotganini ta'kidlaydi.

Xalqaro moliyaviy tashkilotlar — Jahon banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi, UNCTAD, OECD — tomonidan e'lon qilinayotgan yillik hisobotlar ham O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy transformatsiyalar natijasida investitsion muhit yaxshilanib borayotganini ko'rsatadi. UNCTAD tomonidan chop etiladigan "World Investment Report"da [10] mamlakatning islohotlarga sadoqati, tartib-taomillarni soddalashtirish va xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash borasidagi jarayonlar TXI kiritish bo'yicha ijobiy omillar sifatida baholanadi.

Umumlashtirilgan ilmiy adabiyotlar TXI jalb etishning hal qiluvchi omillari sifatida quyidagilarni ko'rsatadi: barqaror makroiqtisodiy siyosat, institutsional muhitning ishonchlligi, soliq va bojxona imtiyozlari tizimining shaffofligi, infratuzilmaning rivojlanganligi hamda investorlar uchun qulay va prognoz qilinadigan sharoit yaratilishi. Mazkur nazariy va empirik tadqiqotlar O'zbekistonning investitsion siyosatini takomillashtirish, ustuvor yo'nalishlarni aniqlash hamda xorijiy kapital oqimini kengaytirish bo'yicha ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TXI) jalb etishda investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish bilan bog'liq muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etish yo'llarini aniqlash maqsadida kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslangan bo'lib, muammoni har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqotning nazariy asosini investitsiya nazariyalari, xususan, John H. Dunning tomonidan ishlab chiqilgan "eklektik paradigma" (OLI modeli), shuningdek, zamonaviy institutsional iqtisodiyot yondashuvlari tashkil etadi. Ushbu nazariyalar asosida investitsiya muhitining tarkibiy elementlari, investor qarorlariga ta'sir etuvchi omillar hamda davlatning tartibga soluvchi roli ilmiy jihatdan izohlandi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullardan foydalanildi: tahlil va sintez usuli, qiyosiy tahlil usuli, statistik tahlil usuli, induksiya va deduksiya usullari hamda tizimli yondashuv.

Tadqiqotda axborot manbalari sifatida World Bank, UNCTAD kabi xalqaro tashkilotlar hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi davlat statistika ma'lumotlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy maqola va monografiyalardan foydalanildi.

Mazkur metodologiya tadqiqot mavzusini chuqur va tizimli o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmini oshirish bilan bog'liq muammolarni tizimli tahlil qilish natijasida bir qator muhim institutsional va tashkiliy kamchiliklar mavjudligi aniqlanmoqda. Xususan, institutsional va huquqiy kafolatlarning yetarli darajada mustahkam emasligi xorijiy investorlar faoliyatini rag'batlantirishda jiddiy cheklovchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Jumladan, mulk huquqlarining ishonchli himoya qilinishi darajasi hamda sud-huquq tizimining mustaqilligi va samaradorligi bilan bog'liq muammolar investorlar ishonchini pasaytiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. World Bank tomonidan shakllantiriladigan "World Governance Indicators" ko'rsatkichlariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining "qonun ustuvorligi" indeksi nisbatan past darajada qolayotganligi mazkur muammoning dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, byurokratik tartib-taomillarning murakkabligi hamda davlat boshqaruvi tizimida axborot almashinuvi va raqamli integratsiya darajasining yetarli emasligi investitsiya faoliyatining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, investitsiya loyihalarini ro'yxatdan o'tkazish, turli ruxsatnomalarni olish, yer uchastkalarini ajratish hamda soliq imtiyozlarini rasmiylashtirish jarayonlari ko'p bosqichli va uzoq muddat talab qiluvchi tartiblar orqali amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonlarda davlat organlari o'rtasida yagona integratsiyalashgan axborot tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi natijasida investorlar bir nechta idoralar bilan alohida-alohida hamkorlik qilishga majbur bo'lmoqda. Bu holat esa ma'muriy xarajatlarning oshishiga, vaqt yo'qotilishiga hamda investitsiya loyihalarini amalga oshirish muddatlarining cho'zilishiga olib kelmoqda.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish va ularning samaradorligini oshirish jarayonida dolzarb muammolardan biri sifatida reinvestitsiya institutining yetarli darajada rivojlanmaganligi namoyon bo'lmoqda. Xususan, faoliyat yuritayotgan xorijiy korxonalar tomonidan olingan foydaning muhim qismi mamlakat ichida qayta investitsiya qilinmasdan tashqi iqtisodiy makonga olib chiqilmoqda. Mazkur holat, bir tomondan, reinvestitsiya jarayonlarini rag'batlantiruvchi fiskal mexanizmlarning, jumladan, soliq imtiyozlari tizimining yetarli darajada takomillashmaganligi bilan, ikkinchi tomondan esa tegishli ruxsat berish tartib-taomillarining murakkabligi va davomiyligi bilan izohlanadi. Natijada ichki investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi pasayib, iqtisodiyotda kapitalning qayta aylanish jarayoni sekinlashadi.

Bundan tashqari, investitsiya oqimlarining hududlar kesimida notekis taqsimlanishi ham tizimli muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Empirik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalar asosan poytaxt hududi va yirik sanoat markazlarida konsentratsiyalashgan bo'lib, chekka hududlarda investitsion faollik nisbatan past darajada qolmoqda. Bu holat, avvalo, hududiy infratuzilmaning rivojlanish darajasi pastligi, logistika tizimlarining yetarli darajada shakllanmaganligi hamda mehnat resurslari sifat ko'rsatkichlarining cheklanganligi bilan izohlanadi. Natijada hududlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy nomutanosibliklar chuqurlashib, investitsiya siyosatining hududiy samaradorligi pasayadi.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda institutsional mexanizmlarni takomillashtirish, xususan, davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, "yagona darcha" tamoyiliga asoslangan boshqaruv tizimini keng joriy etish investitsiya faoliyatini tartibga solish samaradorligini oshirishning muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Mazkur tizim orqali investorlar uchun zarur bo'lgan ruxsatnomalar — yer uchastkalarini ajratish, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish, soliq imtiyozlarini rasmiylashtirish kabi jarayonlarni qisqa muddatlarda, xususan, 30 kun doirasida elektron shaklda amalga oshirish imkoniyati yaratiladi.

Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va qo'llab-quvvatlashga ixtisoslashgan institutsional tuzilmalar faoliyatini modernizatsiya qilish ham dolzarb vazifalardan biridir. Investorlar bilan ishlovchi markazlarning "yagona darcha" tamoyili asosida faoliyat yuritishi turli davlat organlari o'rtasidagi o'zaro integratsiyani ta'minlab, ko'plab idoraviy jarayonlarni yagona raqamli platforma orqali boshqarish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, ma'muriy xarajatlarni qisqartirish, vaqt tejamkorligini oshirish hamda investitsiya muhitining umumiy jozibadorligini kuchaytirishga xizmat qiladi.

1-jadval

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) va reinvestitsiya jarayonlarining asosiy ko'rsatkichlari, (2023–2025-yillar holatiga)

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	2025-yil (1-chorak)	O'sish (2023–2024)
TTXI oqimi (umumiy, mlrd \$)	7,2	11,9	3,0 (871,82 mln \$)	+65,3 %
Reinvestitsiya ulushi TTXIda (%)	15	25	28	+66,7 %
Reinvestitsiya loyihalari soni (ta)	150	350	100+	+133 %
Loyihalarni tasdiqlash muddati (kun)	180-270	30-45	25	-83 %
Investorlar markazi orqali murojaatlar soni (mingta)	50	150	40	+200 %

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, "yagona darcha" tizimi joriy etilishidan avval xorijiy investorlar tomonidan reinvestitsiya jarayonlarini amalga oshirish sezilarli darajada murakkab va ko'p bosqichli tartib-taomillar bilan tavsiflangan. Xususan, investorlar reinvestitsiya faoliyatini boshlash uchun o'rtacha 10–15 ta turli davlat idoralaridan alohida ruxsat olishga majbur bo'lgan bo'lib, mazkur jarayonning umumiy davomiyligi 6–9 oyni tashkil etgan. Bunday byurokratik murakkabliklar reinvestitsiya darajasining nisbatan past — taxminan 15 foiz atrofida — shakllanishiga olib kelgan.

"Yagona darcha" tamoyiliga asoslangan tizimning joriy etilishi mazkur muammolarni sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qildi. Xususan, ruxsat berish tartib-taomillari optimallashtirilib, ularni amalga oshirish muddati 30–45 kungacha qisqartirildi hamda barcha zarur hujjatlarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyati yaratildi. Bu esa investitsiya jarayonlarining tezlashuvi va ma'muriy yuklamalarning kamayishiga olib keldi.

Natijada mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmida sezilarli o'sish kuzatildi. Jumladan, 2024-yilda TXI hajmi 11,9 milliard AQSh dollariga yetib, 2023-yilga nisbatan 65,3 foizga oshdi. Shu bilan birga, reinvestitsiya ulushi ham ijobiy dinamikani namoyon etib, 15 foizdan 25 foizgacha ko'tarildi. Bu esa mavjud investorlar tomonidan mamlakat ichida kapitalni qayta joylashtirish jarayonlari faollashganini anglatadi.

Bundan tashqari, tizim samaradorligi investitsiya loyihalari sonining oshishida ham o'z ifodasini topdi. Xususan, "yagona darcha" tizimi orqali tasdiqlangan loyihalar soni 150 tadan 350 tagacha yetib, 133 foizlik o'sish qayd etildi. Investorlar bilan ishlovchi markazlar orqali kelib tushgan murojaatlar soni esa 50 mingdan 150 mingtaga oshib, 200 foizlik o'sishni ta'minladi. Mazkur ko'rsatkichlar joriy etilgan institutsional mexanizmlarning investitsiya muhitini yaxshilashdagi samaradorligini yaqqol namoyon etadi.

O'zbekiston iqtisodiyotida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) oqimini jalb etish jarayoni uzoq vaqt davomida bir qator tizimli va institutsional muammolar bilan tavsiflanib keldi. Xususan, investorlar uchun arzon va barqaror moliyaviy resurslarning yetishmasligi asosiy cheklovchi omillardan biri sifatida namoyon bo'ldi. Amaliyotda mahalliy tijorat banklari tomonidan taklif etilayotgan kredit resurslari yuqori foiz stavkalari (yillik 20–25 foiz) hamda qisqa muddatlilik (odatda 1–3 yil) bilan xarakterlangan bo'lib, bu holat kapital sig'imi yuqori va uzoq muddatli qaytish davriga ega bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini keskin cheklab qo'ydi.

Natijada yashil energetika, zamonaviy agrotexnologiyalar va raqamli infratuzilma kabi strategik ahamiyatga ega yo'nalishlarda investitsion faollik yetarli darajada shakllanmadi. Shu bilan birga, moliyalashtirish jarayonlarining institutsional jihatdan parchalanganligi ham investitsiya faoliyatining

samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi.

Xususan, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda turli vazirliklar, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda tijorat banklari o'rtasida muvofiqlashtirishning yetarli darajada yo'lga qo'yilmaganligi investorlar uchun qo'shimcha ma'muriy yuklamalarni yuzaga keltirdi. Natijada bitta investitsiya loyahasini amalga oshirish uchun ko'plab idoralardan ruxsat olish zarurati paydo bo'lib, ushbu jarayon o'rtacha 8–12 oy, ayrim hollarda undan ham ko'proq vaqt talab qilgan.

Bundan tashqari, iqtisodiyotda ustuvor sohalarning aniq va tizimli belgilab berilmaganligi investorlar uchun axborot noaniqligini keltirib chiqargan. Ya'ni, qaysi tarmoqlarda imtiyozlar mavjudligi, qaysi yo'nalishlar investitsiya kiritish uchun nisbatan xavfsiz va yuqori rentabellikni ta'minlashi haqida yetarli darajada aniq signal berilmagan. Bu esa investitsion qarorlar qabul qilish jarayonini murakkablashtirgan.

Ma'muriy byurokratiya darajasining yuqoriligi va shaffoflikning yetarli emasligi natijasida esa iqtisodiyotning strategik tarmoqlariga kapital oqimi sezilarli darajada cheklanib qolgan. Shuningdek, investitsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi qo'shimcha mexanizmlar — xususan, investitsiya xavf-xatarlarini sug'urtalash tizimi, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish instituti hamda soliq imtiyozlarini loyihaning butun hayotiy sikliga moslashtirish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ham investorlar uchun qo'shimcha risklarni yuzaga keltirgan.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish maqsadida "Yagona investitsiya moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash platformasi"ni tashkil etish zarurati yuzaga keladi. Mazkur platforma investorlarga uzoq muddatli va nisbatan arzon moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini yaratish, shuningdek, ushbu resurslarni iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlariga, jumladan, yashil energetika, agrotexnologiya, raqamli infratuzilma, biotexnologiya va ilg'or mashinasozlik sohasiga yo'naltirishni nazarda tutadi.

Ushbu tizim orqali moliyalashtirish jarayonlarini markazlashtirish, institutsional muvofiqlashtirishni kuchaytirish hamda investitsiya loyihalarini amalga oshirishda yuzaga keladigan byurokratik to'siqlarni sezilarli darajada qisqartirish mumkin bo'ladi.

2-jadval

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) va eksport faoliyatining asosiy natijalari

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	O'sish
Eksport hajmi	\$18,2 mlrd	\$20,0 mlrd	+10 %
TTXI oqimi (strategik sohalarda)	\$1,1 mlrd	\$1,8 mlrd	+63 %
Loyihalarni tasdiqlash muddati	8–12 oy	30 kun	-75 %
Yashil energetika loyihalari soni	12 ta	28 ta	+133 %

Jadval tahlillariga ko'ra, eksport hajmi 2023-yildagi 18,2 milliard AQSh dollaridan 2024-yilda 20 milliard dollarga yetib, 10 foizga oshdi. Strategik sohalardagi TTXI oqimi 1,1 milliard dollardan 1,8 milliard dollarga ko'tarilib, 63 foiz o'sishni ta'minladi. Loyihalarni tasdiqlash muddati 8–12 oydan 30 kungacha qisqardi, bu esa 75 foizga tezlashishni anglatadi.

Yashil energetika sohasida loyihalar soni 12 tadan 28 taga yetib, 133 foizga o'sdi. Raqamli infratuzilma loyihalari soni 15 tadan 32 taga ko'tarildi. Agrotexnologiya sohasida esa mahalliy qayta ishlash korxonalarini soni 40 foizga oshdi [13].

Bu raqamlar shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan tizim nafaqat moliyaviy to'siqlarni bartaraf etdi, balki investorlarning ishonchini oshirdi, jarayonlarni soddalashtirdi va real iqtisodiy natijalarga erishishga xizmat qildi.

O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) oqimini kengaytirishda yirik agroklastlar hamda infratuzilma loyihalari strategik ahamiyat kasb etadi. Xususan, paxta-to'qimachilik, meva-sabzavotchilik va chorvachilikka ixtisoslashgan agroklastlar, shuningdek, transport-kommunikatsiya, energetika va suv ta'minoti tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan infratuzilma loyihalari eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda iqtisodiy o'sishning barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Shu bilan birga, mazkur yo'nalishlarga investitsiyalarni jalb etish jarayonida qator tizimli moliyaviy va institutsional cheklovlar mavjud bo'lib, ular TTXI oqimining yetarli darajada shakllanishiga to'siqlik

qilmoqda.

Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, yirik agroklastlar va infratuzilma loyihalarini amalga oshirish katta hajmdagi kapital qo'yilmalar va uzoq muddatli strategik rejalashtirishni talab etadi. Xususan, agroklastlar loyihalarining o'rtacha qiymati 100–500 million AQSh dollarini, infratuzilma loyihalariniki esa ayrim hollarda 1 milliard AQSh dollarigacha yetadi. Bunday loyihalarning investitsion qaytish muddati odatda 7–15 yilni tashkil etadi, bu esa investorlar uchun yuqori darajadagi moliyaviy va operatsion risklarni yuzaga keltiradi. Natijada, qisqa muddatli foyda olishga yo'naltirilgan investorlar mazkur sohalarga kapital kiritishda ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda.

Statistik ma'lumotlar ham ushbu tendensiyani tasdiqlaydi. Jumladan, 2023-yilda O'zbekistonga jalb qilingan 7,2 milliard AQSh dollari miqdoridagi TTXIning atigi 20–25 foizi agro va infratuzilma sohasiga yo'naltirilgan bo'lib, bu mazkur tarmoqlarning investitsiya portfelidagi ulushi nisbatan past darajada ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 2025-yil uchun belgilangan 42 milliard AQSh dollari miqdoridagi TTXI jalb qilish maqsadiga erishish mavjud moliyaviy cheklovlar va yuqori risk darajasi sababli murakkablashmoqda [13].

Mazkur holat, o'z navbatida, uzoq muddatli va kapital sig'imi yuqori bo'lgan loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, investitsiya risklarini kamaytirish hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarini kuchaytirish zaruratini yuzaga keltiradi. Xususan, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini keng joriy etish, kafolatlash va sug'urtalash tizimlarini rivojlantirish hamda uzoq muddatli moliyaviy resurslar bozorini shakllantirish ushbu yo'nalishda ustuvor vazifalar sifatida qaraladi.

3-jadval

O'zbekistonning agro va infratuzilma sohasida TTXI oqimi, DXSH loyihalari va eksport ko'rsatkichlarining dinamikasi, (2023–2025-yillar holatiga)¹

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	2025-yil (1-chorak)	O'sish (2023–2024)
TTXI oqimi (umumiy, mlrd \$)	2,16	2,84	3,0	+31,5 %
DXSH loyihalari soni (agro va infratuzilma)	45 ta	120 ta	150 ta	+167 %
Agroklastlar loyihalari investitsiyasi (mlrd \$)	0,8	2,1	2,5	+162 %
Infratuzilma DXSH loyihalari (mlrd \$)	1,2	3,0	4,0	+150 %
Eksport hajmi (qishloq xo'jaligi mahsulotlari, mlrd \$)	1,5	2,0	2,2	+33 %

Ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, investitsiya muhitining yaxshilanishi va DXSH mexanizmlarini keng qo'llash natijasida mazkur ko'rsatkichlarda sezilarli o'sish kuzatilmoqda. Ayniqsa, agroklastlar va infratuzilma yo'nalishlarida investitsiya faolligining oshishi yalpi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, eksport hajmini kengaytirish hamda hududiy rivojlanishni tezlashtirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu jadval iqtisodiy siyosat natijadorligini baholash hamda TTXI jalb etishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash uchun muhim empirik asos yaratadi.

O'zbekiston sanoat sektorida investitsiya muhitini takomillashtirish hamda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) jalb etish borasida muayyan institutsional va tashkiliy islohotlar amalga oshirilmoqda. Mazkur jarayonda investorlar uchun kafolatlangan aktivlar bazasini shakllantirish, xususan, yer uchastkalari, ishlab chiqarish binolari hamda mashina-uskunalar kabi kapital aktivlar bilan ta'minlash muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Bunda asosiy vositalarni xarid qilish yoki uzoq muddatli ijaraga olish mexanizmlari investitsion jarayonlarning ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi.

Shu bilan birga, ushbu yo'nalishda qator tizimli muammolar saqlanib qolayotgan bo'lib, ular investitsiya faolligini cheklovchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, mulk huquqlarining cheklanganligi va aktivlar bo'yicha kafolat mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi xorijiy investorlar uchun sezilarli risklarni yuzaga keltiradi.

Amaldagi tartibga ko'ra, yer resurslari davlat mulki hisoblanadi va xorijiy investorlar faqat uzoq muddatli ijaraga huquqiga ega bo'lib, bu huquqning amal qilish muddati 49 yil bilan cheklanadi. Bunday sharoitda yer uchastkalarining garov obyekti sifatida qo'llanilishi imkoniyatlari cheklanadi, chunki tijorat

¹ O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

banklari va xalqaro moliya institutlari mazkur aktivlarni to'liq likvid va ishonchli ta'minot sifatida qabul qilishda ehtiyotkorlik bilan yondashadi. Natijada investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda qo'shimcha qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Bundan tashqari, qonunchilik bazasidagi ayrim nomuvofiqliklar ham investitsiya muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar TTXI uchun ma'lum darajada imtiyozlar nazarda tutgan bo'lsa-da, asosiy vositalarni xarid qilish jarayonida soliq va bojxona to'lovlari bilan bog'liq qarama-qarshi normalar mavjudligi kuzatiladi. Bu esa investorlar uchun qo'shimcha noaniqlik va xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Shuningdek, ijaraga olish munosabatlarini tartibga soluvchi shartnomaviy mexanizmlar xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga, xususan, IFRS talablariga to'liq mos kelmasligi natijasida xorijiy investorlar uchun hisobot yuritish va moliyaviy shaffoflikni ta'minlash jarayonlari murakkablashadi.

Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan muammolar sanoat sektorida investitsiya muhitining jozibadorligini pasaytiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lib, ularni bartaraf etish uchun mulk huquqlarini mustahkamlash, qonunchilikni uyg'unlashtirish hamda xalqaro standartlarga mos institutsional mexanizmlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltiradi.

4-jadval

O'zbekiston sanoat sektorining asosiy ko'rsatkichlari va investitsiya dinamikasi, (2023–2025-yillar holatiga)²

Ko'rsatkich	2023-yil	2024-yil	2025-yil (prognoz)	O'sish (2023–2024)	Manba
Sanoat mahsulotlari hajmi (trln so'm)	655,8	885,8	946,0–950,0	+35,0%	Statistika agentligi (yakuniy, 2025) (prognoz: Iqtisodiyot vazirligi, OTB)
TTXI oqimi sanoat sohasida (mlrd \$)	1,5	1,9	2,5	+26,7%	UNCTAD WIR 2025; Jahon banki (prognoz: Investitsiyalar vazirligi reja)
Asosiy vositalar xarid/ijara hajmi (mlrd \$)	0,6	1,2	1,4	+100%	Statistika agentligi (investitsiya bo'limi, 2025) (prognoz: Jahon banki tendensiyalari)
Sanoat korxonalarini soni (umumiy faol)	69 400	68 700	68 800–69 000	-1,0%	Statistika agentligi (2025) (prognoz: qayta tiklash loyihalari)

4-jadval ma'lumotlari 2023–2025-yillar davomida O'zbekiston sanoat sektorida umumiy o'sish tendensiyasi saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. Eng avvalo, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2023-yildagi 655,8 trln so'mdan 2024-yilda 885,8 trln so'mga oshib, 35 foizlik muhim o'sishni qayd etdi. Bu ko'rsatkich iqtisodiy faollikning tiklanishi, ichki bozor talabining barqarorlashuvi hamda qayta ishlash sanoatiga yo'naltirilgan investitsiyalarning kuchayishi bilan izohlanadi.

2025-yil uchun prognoz (946–950 trln so'm) sektorda o'sish sur'atlari biroz sekinlashishi mumkinligini, ammo barqaror tendensiya saqlanishini anglatadi.

Sanoatga yo'naltirilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (TTXI) oqimi 2024-yilda 1,5 mlrd dollardan 1,9 mlrd dollarga ko'tarilib, 26,7 foizga o'sdi. TTXI oqimining kengayishi O'zbekistonning industrial modernizatsiya siyosati, soliq va bojxona imtiyozlarining kuchaytirilishi hamda xalqaro ishlab chiqarish zanjirlariga qo'shilish jarayonlari bilan bog'liq.

2025-yilga mo'ljallangan 2,5 mlrd dollarlik prognoz esa sanoat klasterlari, maxsus iqtisodiy zonalar (SEZlar) va eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarish loyihalariga investorlar qiziqishi yuqoriligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TTXI) jalb etish va investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish borasida so'nggi yillarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, "yagona darcha" tamoyilini joriy etish

² O'zbekiston Respublikasi milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

hamda investorlarga yaratilayotgan institutsional sharoitlarning yaxshilanishi investitsion faollikning ortishiga xizmat qilmoqda.

Biroq olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, investitsiya muhitining jozibadorligini to'liq ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolar hanzur mavjud. Jumladan, huquqiy va institutsional kafolatlarning yetarli darajada mustahkam emasligi, mulk huquqlari bilan bog'liq cheklovlar, byurokratik tartib-taomillarning murakkabligi, moliyaviy resurslarning qimmatligi va qisqa muddatligi, shuningdek, hududlar o'rtasidagi infratuzilmaviy nomutanosibliklar TTXI oqimini cheklovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, uzoq muddatli va kapital sig'imi yuqori bo'lgan loyihalar, xususan, agroklastlar va infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligi ham investitsion faollikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Shunday qilib, investitsiya muhitini yanada takomillashtirish va TTXI oqimini barqaror oshirish uchun kompleks, tizimli va uzoq muddatli yondashuv zarur hisoblanadi.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish hamda investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

- huquqiy va institutsional bazani mustahkamlash;
- mulk huquqlarini ishonchli himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish;
- sud tizimi mustaqilligini oshirish va investorlar uchun xalqaro arbitraj imkoniyatlarini kengaytirish;
- yer va aktivlar bozorini takomillashtirish;
- moliyaviy resurslarga kirishni kengaytirish;
- uzoq muddatli va past foizli kredit liniyalarini rivojlantirish;
- kapital bozorini chuqurlashtirish va obligatsiya instrumentlarini keng joriy etish;
- “yagona darcha” tizimini barcha hududlar va tarmoqlarda to'liq joriy etish;
- chekka hududlarda infratuzilmani rivojlantirishga davlat investitsiyalarini ko'paytirish;
- yashil energetika, agrotexnologiya, raqamli infratuzilma kabi yo'nalishlarni strategik ustuvor sifatida belgilash;
- moliyaviy hisobot va shartnomaviy munosabatlarni IFRS talablariga moslashtirish;
- investorlar uchun shaffof va prognoz qilinadigan muhit yaratish.

Umuman olganda, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha kompleks va tizimli yondashuv O'zbekistonning raqobatbardosh iqtisodiy modelini shakllantirish, xalqaro integratsiyani chuqurlashtirish hamda barqaror o'sish trayektoriyasini ta'minlashda muhim strategik omil sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O'zbekiston – 2030 strategiyasi to'g'risida” PF-158-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413> s
3. Asiedu, E. (2002). On the determinants of foreign direct investment to developing countries. *World Development*.
4. Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J. (1998). How does foreign direct investment affect economic growth? *Journal of International Economics*.
5. Dunning, J. H. (1988). The eclectic paradigm of international production. *Journal of International Business Studies*.
6. Farole, T. (2011). *Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from Global Experience*. World Bank.
7. Haydarov, N. (2019). O'zbekistonning investitsiya muhitini takomillashtirish masalalari bo'yicha tadqiqotlar.
8. Hoshimov, J. (2020). Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning institutsional asoslari.
9. Oblamurodov, A. (2021). Investitsiya xavflarini boshqarish va ularning TTXI oqimiga ta'siri.
10. UNCTAD. (2020–2025). *World Investment Report*.
11. Knack, S., & Keefer, P. (1995). Institutions and economic performance: Cross-country tests using alternative institutional measures. *Economics & Politics*, 7(3), 207–227.
12. World Bank. *Global Investment Competitiveness Report*.
13. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlar bazasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>